

Fiscaliteiten

Mr. J.A.G. van Es

1 Reserve Uitgesteld Salaris

1.1 Inleiding

Vóór 1994 maakten veel directeuren-grootaandeelhouders gebruik van de Reserve Uitgesteld Salaris (RUS). Op die manier stelden zij het genieten van hun salaris geheel of gedeeltelijk uit tot een bepaald moment in de toekomst. Zij hoefden nog geen loon- of inkomstenbelasting te betalen over het uitgestelde salaris. Pas op het moment in de toekomst dat het salaris daadwerkelijk genoten werd moest er belasting worden betaald. Een bijkomend voordeel was dat over het uitgestelde salaris toch gewoon pensioen kon worden opgebouwd. Bovendien kon de werkgever-BV de contante waarde van het uitgestelde salaris ten laste van de winst brengen. Vaak werd de RUS benut om een nihil-inkomen te creëren teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de samenloopregeling in de vermogensbelasting, de zogenoemde 68%-regeling (destijds 80%-regeling). Verder leidde het uitstellen van salaris ertoe dat allerlei inkomensafhankelijke regelingen, zoals studiefinanciering en huursubsidie, in beeld kwamen.

1.2 Wijziging wet in 1994

Dit alles was een doorn in het oog van de wetgever, die daarom in 1994 artikel 27, tiende lid, Wet LB 1964 (het huidige artikel 13a, tweede lid, Wet LB 1964) introduceerde. De tekst daarvan luidt als volgt: 'Indien is overeengekomen dat het

loon geheel of voor een meer dan bijkomstig gedeelte op een ongebruikelijk tijdstip zal worden genoten, wordt daarmee voor de toepassing van het vijfde lid geen rekening gehouden'.

Door deze bepaling is het dus niet meer fiscaal aantrekkelijk het gehele salaris uit te stellen. Wanneer een uitgesteld salaris wordt toegezegd wordt het betreffende bedrag direct geacht genoten te zijn, zodat daarover ook meteen loon- of inkomstenbelasting verschuldigd is.

1.3 Bijkomstig

In een recente procedure voor het gerechtshof te Amsterdam kwam de vraag aan de orde hoe groot het bijkomstige gedeelte is waarvoor nog een RUS mag worden gevormd. In de betreffende situatie was bij een jaarsalaris (in 1994) ad f 300.000 afgesproken dat een gedeelte ad f 27.840 pas op 1 januari 2020 zou worden uitbetaald en voor die datum vorderbaar noch inbaar zou zijn.

Het standpunt van de fiscus (landelijk overleg loonbelasting) was dat in het algemeen een uitstel van betaling van 10% van het salaris kan worden geaccepteerd. Er kunnen echter feiten en omstandigheden zijn waarbij gesteld kan worden dat er geen sprake is van een bijkomstigheid, hoewel de facto minder dan 10% van het salaris wordt uitgesteld. Naar de mening van de fiscus kan een uitgesteld salaris dat ongeveer gelijk is aan het wettelijk minimumloon, zoals in casu, niet gekwalificeerd worden als een bijkomstig deel van het salaris. De fiscus wilde derhalve ook het uitgestelde salaris ad f 27.840 in de belastingheffing van 1994 betrekken, omdat het in absolute zin een te hoog bedrag was.

Mr. J.A.G. van Es is fiscaal jurist bij het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte & Touche Belastingadviseurs.

1.4 10%-criterium

Het gerechtshof oordeelde dat aan de wettekst en aan de parlementaire behandeling van de wet geen argumenten voor het standpunt van de inspecteur kunnen worden ontleend. De term 'bijkomstig' heeft betrekking op een gedeelte van het loon en kan dan ook niet anders dan in relatieve zin worden uitgelegd. In de visie van het hof is het dus mogelijk tot maximaal 10% van het salaris een RUS te vormen zonder directe heffing van loon- of inkomstenbelasting over het uitgestelde salaris. Voor de belanghebbenden in deze zaak was de f 27.840 niet in 1994 belast.

(Hof Amsterdam, 26 mei 1998, nr. 98/0456, FutD 98-1016)

2 Stakingswinst en verdeling koopsom boerderij

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een aantal zaken, dat in feite een samenhangend geheel vormt, in één transactie wordt verkocht. De koopsom voor dat complex van zaken moet dan worden verdeeld over de verschillende onderdelen. Deze splitsing van de koopsom is in het bijzonder voor de fiscaliteit van belang. Zo kan een hogere of lagere koopprijs van bijvoorbeeld onroerende zaken niet alleen van belang zijn voor de overdrachtsbelasting of omzetbelasting, maar met name ook voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De hoogte van de koopprijs kan bijvoorbeeld relevant zijn voor het antwoord op de vraag of er stille reserves op de betreffende zaak worden gerealiseerd en of er een vervangingsreserve kan worden gevormd. Eventueel kan een landbouwvrijstelling in beeld komen enzovoort. De koopprijs kan bovendien een indicatie zijn voor de juistheid van de aanslag onroerendezaakbelasting.

2.1 Contractvrijheid

Hoewel de kopende en verkopende partij een contractvrijheid hebben voor de verdeling van de koopsom, moet de feitelijke transactie niet uit het oog worden verloren. Bij een op het eerste gezicht flagrante afwijking van de werkelijkheid zal in het algemeen de belastingplichtige moeten bewijzen dat er toch sprake is van een juiste verdeling van de koopsom. Wanneer de afwijking niet zo groot lijkt te zijn zal meestal de fiscus de

bewijslast toegeschoven krijgen. De partij die de bewijslast op zich krijgt zal meestal niet makkelijk in zijn bewijs slagen. Dit wordt onder andere bevestigd in de hierna te bespreken uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch.

2.2 Verdeling koopsom

In de betreffende casus verkocht Jan bij akte van 15 april 1991 zijn onroerend goed met daarbij het op dat goed uitgeoefende varkensopfokbedrijf. Daartoe behoorden ook een hinderwetvergunning voor 158 zeugen en 480 mestvarkens, een mestquotum van 7760 kilo en de levende have. De totale koopsom bedroeg f 1.385.000. In de akte was de volgende splitsing van de koopsom gemaakt:

– woonhuis met garage, erf en tuin	f 410.000
– stallen en bedrijfsopstallen	f 500.000
– onder- en bijgelegen grond	f 200.000
– levende have	<u>f 275.000</u>
Totaal	f 1.385.000

De inspecteur was van mening dat van deze koopsom een gedeelte ad f 105.000 aan het overgedragen mestquotum moest worden toegerekend, waardoor het tot de stakingswinst van Jan zou komen te behoren.

2.3 Oordeel hof

Het gerechtshof te Arnhem stelde de inspecteur in het gelijk omdat aan het mestquotum waarde kon worden toegekend. De Hoge Raad oordeelde echter dat dit onvoldoende was om de inspecteur gelijk te geven. Beslissend is namelijk of en zo ja tot welk bedrag koper en verkoper in werkelijkheid een prijs zijn overeengekomen voor het mestquotum. Omdat het gerechtshof te Arnhem dit niet had onderzocht werd de zaak verwezen naar het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Dit hof stelde vast dat ten tijde van de verkoop van het varkensopfokbedrijf het mestquotum niet afzonderlijk verhandelbaar was. Op zichzelf beschouwd had het mestquotum geen waarde; het verhoogde de waarde van de onroerende zaken waarmee het mestquotum samen werd verkocht. Voor Jan had het mestquotum ook geen waarde meer gehad indien hij het quotum niet aan de koper van zijn varkensopfokbedrijf had meeverkocht. In het licht hiervan oordeelde het hof dat het niet vanzelfsprekend is dat Jan en de koper

een prijs voor het mede overgedragen mestquotum zijn overeengekomen, ook al had de koper zonder het mestquotum het varkensopfokbedrijf niet kunnen uitoefenen en had het voor hem dus wel waarde. Het hof kwam tot de conclusie dat de inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting door Jan niet aannemelijk had gemaakt dat Jan en

de koper - in afwijking van hun verklaring in de transportakte - in werkelijkheid een prijs waren overeengekomen voor het mestquotum. De inspecteur slaagde dus niet in de aan hem opgelegde bewijslast, waardoor Jan de procedure won.

(Hof 's-Hertogenbosch, 8 oktober 1997, nr. 96/3292, V-N 1998/32.14, blz. 2729)